

**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПАРКОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ****Наурызбеков Е.А.**

студент 1 курса научно-исследовательской магистратуры по направлению «Современные и инновационные технологии возобновляемой энергетики» НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева», Алматы, Казахстан

Ефимова О.Н.

НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева», доцент кафедры “Электро-снабжение промышленных предприятий”, Алматы, Казахстан

**POWER SUPPLY OF THE PARKING COMPLEX USING ENERGY EFFICIENT PHOTOVOLTAIC
INSTALLATION****Nauryzbekov Y.,**

*student of the 1st year of the research master's program in the direction of "Modern and innovative renewable energy technologies" NJSC "Almaty University of Energy and Communications named after G. Daukeev",
Almaty, Kazakhstan*

Efimova O.

*NJSC "Almaty University of Energy and Communications named G. Daukeev",
Associate Professor
of the Department "Power supply of industrial enterprises",
Almaty, Kazakhstan*

Аннотация

Данная статья посвящена вопросам организации парковочных мест автомобилей и эффективного использования солнечных батарей в качестве основного источника питания автоматизированного парковочного комплекса. Выполнен краткий обзор автоматизированной роторной парковки, его питание от солнечных панелей с наведением на Солнце, установленных на крыше конструкции. Также предусмотрена система АВР (автоматического включения резерва), при пасмурной погоде, низкой солнечной радиации, ночью солнечные панели не вырабатывают или недостаточно вырабатывают электричество, тогда нагрузка парковки автоматически подключается к сети энергопередающей компании. Рассчитана электрическая нагрузка парковочной системы на 14 машиномест, согласно которой выбраны солнечные панели, асинхронный двигатель, частотный преобразователь, инверторы, блок аккумуляторных батарей и вспомогательное оборудование.

Парковочная система роторного типа может быть рекомендована для изготовления на отечественных машиностроительных заводах и устанавливаться около офисов, административных зданий и жилых комплексов. Монтаж, пуско-наладку солнечной электростанции может выполнить отечественная компания, оборудование можно приобрести из КНР или стран дальнего зарубежья.

Abstract

This article is devoted to the organization of car parking spaces and the effective use of solar panels as the main power source for an automated parking complex. A brief review of the automatic parking system of the rotary type is made, the advantages over other types of parking are considered. The parking complex is powered by solar panels installed on the facade and roof of the structure. Also, a system of automatic switching on of the reserve (AIR) is provided, where the government electric network is a backup source. The electrical load of the parking system for 14 parking spaces was calculated, according to which solar panels, motor, frequency converter, inverters, battery pack and auxiliary equipment were selected. The parking system worked out in the article can be recommended for manufacturing at domestic machine-building plants and installed near offices, administrative buildings and high-rise houses. Installation, commissioning of a solar power plant can be performed by a domestic company, equipment can be purchased from China.

Ключевые слова: автоматизированная роторная парковка, экономия места, сетевая солнечная электростанция, фотоэлектрическая установка, асинхронный двигатель, шаговый двигатель, наведение на Солнце.

Keywords: vertical rotary parking, space saving, grid solar power plant, asynchronous motor, stepper motor, photo-voltaic installation, pointing at the sun.

Цель работы: придать гласности актуальной проблемы дефицита парковочных мест в районах густой застройки в городах Казахстана. Предложить общественности, городским властям постройку автоматизированной роторной парковки

(АРИ) автомобилей. В зависимости от бюджета реализации проекта можно выполнить электроснабжение парковочной системы от сетевой электростанции или от сети энергопередающей компании.

Сетевая электростанция подразумевает собой синхронную работу фотоэлектрической установки и сети 0,4кВ энергопередающей компании, являющаяся резервным источником питания. Проанализировать преимущества, недостатки фотоэлектрической установки с автоматическим наведением на Солнце.

На 1 сентября 2022 года в Казахстане в собственности индивидуальных владельцев имеется 3,63 млн единиц легковых автомобилей. Наибольшая доля легковых авто приходится на владельцев Алмагтинской области (465,7 тыс. ед.), города Алматы (460,3 тыс. ед.) и Восточно-Казахстанской области (275,9 тыс. ед.). Недостаток парковочных мест является актуальной проблемой в развитии инфраструктуры, особенно в условиях интенсивной застройки и роста числа автомобилей. Автовладельцы оставляют свои автомобили во дворах жилых домов, что зачастую может стать препятствием проезда, например, кареты скорой помощи и пожарных. Ввиду постоянно растущего уровня автомобилизации обеспечение проектируемых объектов с необходимым количеством парковочных мест стало важной задачей архитекторов. Сегодня существует значительное количество видов парковок и стоянок, а также подходов для их классификации. В большинстве случаев выделяют простые, автоматизированные (с полной или частичной автоматизацией) и механизированные паркинги. Наиболее бюджетным типом механизированных паркингов являются роторные. Одним из решений этой проблемы могут стать компактные автоматизированные парковочные системы (АРП), в которых стоянка автомобилей осуществляется в боксах (люльках) на установке работающей наподобие колеса обозрения в парке аттракционов. Парковка автомобиля в парковочной системе осуществляется самим водителем, методом въезда непосредственно на парковочную платформу. Парковка и выезд автомобиля занимает время 20-90 секунд в зависимости от расположения люльки.

Технология автоматизации паркингов не только экономически выгодна застройщику, но и экономит пространство которое можно использовать в других благих целях. Преимущества от строительства роторных парковок следующие:

- эффективное использование пространства;
- увеличение плотности стоянки автомобилей в семь раз по сравнению с одноуровневой парковкой. На площади, рассчитанной для парковки 2-3 машин, можно эффективно разместить до 16 автомобилей;
- низкий уровень шума;
- срок монтажа, пусконаладочных работ, включая обязательную обкатку оборудования и тщательную проверку всех систем и узлов, составляет менее 1 месяца;
- безопасность (кражи и автовандализм в паркинге исключаются);
- мобильность (при необходимости парковка может быть демонтирована и перевезена на другое место);

- срок службы при своевременном обслуживании и правильном обращении более 20 лет;

- увеличение пропускной способности улиц вследствие уменьшения количества автомобилей, припаркованных у тротуаров и на остановках общественного транспорта.

Автоматизированная роторная парковка — это современное решение проблемы размещения автомобилей у офисов, жилых домов в условиях скученного городского пространства. Они не портят архитектурный облик.

Устройство АРП. В качестве привода грузоподъемных устройств широко применяются асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, обладающие существенными достоинствами. Расчет мощности на валу главного привода грузоподъемного механизма:

$$P_{дв} = \frac{(G+G_0)V_n}{\eta} \cdot 10^{-3} \quad (1)$$

где G - сила тяжести поднимаемого груза (грузоподъемность механизма) $G = 2,4 \text{ т} = 24 \text{ 000 Н}$;

G_0 - сила тяжести грузозахватывающего устройства, Н; $G_0 = 10\% G$;

V_n - скорость подъема, опускания груза $V_n = 0,4 \text{ м/с}$;

η - КПД подъёмного механизма. При подъеме одной люльки с автомобилем типа кроссовер прием $\eta = 0,7$.

$$P_{дв} = \frac{(24000 + 2400) \cdot 0,4}{0,7} = 15,0 \text{ кВт}$$

Выбираем крановый асинхронный электродвигатель МТК(Ф)Н 312 с следующими параметрами: $\omega = 915 \text{ об/мин}$; $\eta = 82,5\%$; $\cos\phi = 0,85$; при 380В $I_{ном} = 32,4\text{А}$; $I_{п}/I_{ном} = 5,5$; $m = 220 \text{ кг}$.

Для плавного пуска и торможения двигателя применим такой частотный преобразователь чтобы номинальный ток электродвигателя не превышал номинальный ток частотного преобразователя. Для обеспечения безопасности эксплуатации АРП и ее долгосрочной работы применим вспомогательное оборудование:

1. Частотный преобразователь;
2. Магнитный пускатель, автоматические выключатели;
3. Пожарный извещатель с датчиками дыма;
4. Сейсмодатчик;
5. Инфракрасные датчики на каждом боксе;
6. Фонарь освещения над щитом управления.

Общая электрическая нагрузка АРП в номинальном рабочем режиме составляет 16 кВт.

Быстрый экспоненциальный рост негативных антропогенных воздействий на окружающую среду ведет к существенному ухудшению среды обитания человека. Сегодня растет влияние возобновляемых источников энергии на развитие электроэнергетики. Применение и развитие возобновляемой энергетики влечет за собой развитие научного потенциала страны, а значит, и развитие экологически безопасных природосберегающих технологий пищевой, легкой, фармацевтической отраслей и пр. Это дает возможность, формируя оптимальные законодательные механизмы природопользования, развивать культуру и сохранить бережное заботливое отношение к миру, к природе, чтобы не было

стыдно перед будущими поколениями, подсчитывающими остатки нефти, газа, угля. Поскольку солнечные панели постоянно получают солнечное излучение, использование солнечной электростанции (СЭС) при параллельной работе с энергосистемой (ЭС) позволяет повысить надежность в электроснабжении потребителя. ЭС может принимать излишнюю вырабатываемую СЭС мощность и компенсировать ее работу при отсутствии излучения Солнца.

Повышения коэффициента энергоэффективности можно добиться следующими методами:

1) реализацией режима экстремального регулирования мощности (ЭРМ) солнечных батарей, т.е. режима отбора мощности в оптимальной рабочей точке вольт-амперной характеристики солнечной батареи в течение всего срока эксплуатации;

2) реализацией режима непрерывного автоматического слежения солнечных панелей за Солнцем;

3) оптимизацией конструкции солнечной батареи для минимизации нагрева панелей.

Поиск экстремума мощности производится шаговым способом, согласование экстремального

регулятора с зарядным устройством осуществляется путем дискретной перестройки цепи обратной связи в канале стабилизации напряжения СБ. Этот метод распространен в фотоэлектрических системах электропитания автоматических космических аппаратов. В не зависимости от типа экстремального регулятора (микропроцессорный, цифровой, аналоговый), регулятор практически не увеличивает массу аппаратуры, имеет небольшое энергопотребление и увеличивает эффективность использования СБ. Механические системы вертикального, горизонтального вращения фотоэлектрической панели изображена на рис.1.: рама с двумя кремниевыми панелями, подвижный каркас, неподвижный каркас, редуктор поворота по углу места, редуктор поворота по азимуту, два шаговых двигателя типа ШД-5Д, два датчика положения Солнца. На подвижном каркасе закрепляются две дуги, на которых установлена ось вращения рамы с панелями, червячный редуктор с шаговым двигателем для поворота установки по углу места. Червячные редукторы с передаточным отношением до 1:250 исключают ошибочное произвольное изменение положения фотоэлектрической установки относительно Солнца под действием ветра.

Рисунок 1 – Эскиз ФЭУ с наведением на Солнце.

На рисунке 2 изображены: солнечные панели; КЗР - контроллер заряда-разряда аккумуляторов; инвертор; М1, М2 – шаговые двигатели; АКБ1, АКБ2 – аккумуляторные батареи; Р1, Р2 – редукторы; ДШД1, ДШД2 – драйверы управления шаговыми двигателями; ДПС – датчик положения Солнца; КНС – контроллер наведения на Солнце; КВ1-КВ4 - конечные выключатели. Следящая за Солнцем система автоматического шагового управления обеспечивает перемещение СБ по горизонтали – не менее 180° , по вертикали – не менее 70° . Из-за того что фотоэлектрическая установка относительно оси вращения за один цикл перемещения

поворачивает дискретно на $1-5^{\circ}$, сокращаются затраты энергии на перемещение СБ. Во время отсутствия наведения шаговые двигатели не потребляют энергии. В контроллере для управления ШД применяется режим позиционирования чтобы снизить рывки и качания, т.е. при перемещении от одного положения к другому ограничивается скорость и ускорение ШД. Конечные выключатели установленные на неподвижной раме установки, контроллер наведения на Солнце ограничивают критические углы поворота в обеих плоскостях.

Рисунок 2 – Структурная схема ФЭУ.

Схема зарядного устройства на основе понижающего преобразователя напряжения применена в контроллере КЗР аккумуляторов, указана на рис.3. Здесь частота преобразования 50кГц, применяется силовой полевой транзистор с низким сопротивлением канала IRFPS3810. Микроконтроллер (МК) типа Atmega128 управляет зарядным устройством, формирует управляющее воздействие на силовой транзистор (VT1). Система управления работает в двух режимах:

- ручной режим: мы можем задать нужную рабочую точку на ВАХ СБ (режим стабилизации $U_{СБ}$);
- режим экстремального регулирования мощности (ЭРМ) СБ: идет поиск рабочей точки ВАХ с максимальной выходной мощностью.

Перед тем как включится зарядное устройство (ЗУ) производится опрос датчиков напряжения ДН1, ДН2. Если напряжение холостого хода СБ окажется больше напряжения АБ, ЗУ запустится.

Другое условие включения ЗУ – это неполный заряд АБ. Напряжение аккумуляторов не должно превышать максимального значения. Затем выполняется опрос режима работы ЗУ, определяющего требуемый режим обратной связи.

Режим ЭРМ (экстремального регулирования мощности)

В сравнении с системой параллельного соединения СБ и АБ ($U_{СБ} = U_{АБ}$) энергоэффективность реализации режима ЭРМ при глубоко разряженной АБ может быть выше. В режиме ЭРМ при помощи датчика тока СБ и датчика напряжения СБ рассчитывается выходная мощность СБ. Измеренное значение мощности $P_{нов}$ сравнивается с мощностью $P_{ст}$ измеренной до введения управляющего воздействия. При выполнении условия $P_{нов} > P_{ст}$, знак управляющего воздействия $\Delta\varphi$ не изменяется, значит направление движения рабочей точки по ВВХ правильно.

Рисунок 3. Схема ФЭУ с функцией ЭРМ солнечной батареи.

Если мощность уменьшилась $P_{нов} < P_{ст}$, то рабочая точка движется вниз по ВВХ, знак изменения

напряжения будет $\Delta\varphi = -\Delta\varphi$. Для алгоритма свойственно непрерывное движение рабочей точки по ВВХ для поиска нового значения экстремума при

дрейфе ВВХ. В алгоритме есть пауза между введением управляющего воздействия и опросом датчиков (рис. 4). Эта пауза определяет частоту управляющих воздействий, время поиска экстремума мощности, иными словами быстродействие обратной

связи. Следовательно, время переходных процессов в преобразователе, определяемом инерционностью сглаживающих фильтров на его выходе, в какой-то мере ограничивает быстродействие ЗУ.

Рисунок 4. Алгоритм обработки обратной связи

Рисунок 5.

Эскиз автоматизированной роторной парковки с титанием от сетевой СЭС с наведением за Солнцем.

Вывод. Преимущества применения сетевой СЭС заключаются в:

- во время перебоев электроснабжения от сети энергопередающей компании подача электричества остается бесперебойной благодаря аккумуляторам, которые питают нагрузку до восстановления работы сети;
- экономия расходов на покупку электричества и возможность получения пассивного дохода от продажи излишков вырабатываемой СЭС электроэнергии;
- уменьшение выбросов углекислого газа.

Исследуемая установка имеет небольшие затраты энергии на обеспечение наведения на Солнце и энергетическую эффективность выше чем у стационарной фотоэлектрической установки. Следует отметить, что солнечные панели с автоматическим наведением на Солнце целесообразнее применять на солнечной электростанции (СЭС) малой мощности чем на крупной СЭС, потому что шаговые двигатели увеличивают стоимость всей установки, тем самым повышается срок окупаемости. Также, как

известно, шаговые двигатели и аппаратура управления требуют периодического технического обслуживания. Приведенную установку можно использовать на крыше автоматизированной роторной парковки (рис. 5). Однако, окончательный выбор между стационарной конструкцией солнечной батареи и конструкцией с использованием системы наведения на Солнце зависит от технико-экономических параметров этих технических решений, получаемой экономической и энергетической эффективности, особенностей условий эксплуатации и других факторов, каждый из которых требует дополнительного анализа.

Список литературы

1. <https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-raschetnih-prakticheskikh-rabot-natemu-raschyot-moschnosti-i-vibor-dvigatelya-kranovogo-m-2703667.html>
2. <http://promek-ural.ru/catalogue/kranovie-elektrodvigateli>

3. <https://uesk.org/katalog/elektrodvigateli/trehfaznye-380v/dvigateli-serii-5ai/5ai160s2-15-kvt-3000-ob-min/>
4. <https://smapse.ru/10-gorodov-kotorye-pochtine-vidyat-solnca/>
5. <https://gekoms.org/2020/04/09/vybor-i-raschet-chastotnogopreobrazovatelya/>
6. <https://greda.kz/p3754160-avtonomnaya-solnechnaya-elektrostantsiya.html>
7. <https://lk.iek.ru/api/store/5f1179951db7ebdf7a3a580b.pdf>
8. Статья «Автоматизированная фотоэлектрическая установка с повышенной энергетической эффективностью» - УДК 621.31, Доклады ТУСУРа №2(24), часть 1, 2011, Ю.А. Шиняков, Ю.А. Шурыгин, В.В. Аржанов, А.В. Осипов, О.А. Теушаков, К.В. Аржанов.